

बिहटा सामुदायिक विकास प्रखण्ड में कृषि स्वरूप का एक भौगोलिक अध्ययन

A Geographical Study of Agricultural Pattern in Bihta Community Development Block

Paper Id : 20515 Submission Date : 2025-08-12 Acceptance Date : 2025-08-21 Publication Date : 2025-08-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16950109

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

आदर्श कुमार विद्यार्थी

पूर्व शोधार्थी
भूगोल विभाग
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय
पटना, बिहार, भारत

सारांश

बिहटा प्रखण्ड बिहार राज्य के पटना जिला में स्थित है। यह दक्षिणी बिहार के मध्यवर्ती गंगा का मैदानी भाग है। यह ऊष्ण मौनसुनी जलवायु का क्षेत्र है जहाँ गर्मियों में तापमान 40°C, शरद ऋतु में अधिकतम 19°C तथा न्यूनतम 5°C रहता है। अपनी उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु एवं संसाधनों के कारण, खरीफ एवं रबी फसलों का अधिक उत्पादन होता है। आधुनिक कृषि कार्यों में खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन भी किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से तिलहन एवं दलहन प्रमुख हैं। खरीफ फसलों में धान उगाया जाता है एवं प्रमुख फसलों में मक्का एवं सब्जियाँ होती हैं, जैसे - खीरा, टमाटर, बैंगन, हरी सब्जियाँ एवं ईख।

बिहार राज्य के मध्यवर्ती भाग में होलोसीन युग के अवसादी निक्षेप के परतों पर स्थित इस मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसाद के कारण यहाँ गंगेय मृदा (alluvial soil) पाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र मैदान भाग में स्थित होने के कारण यह उपजाऊ मृदा का आधार स्थल है (agriculture friendly)। इस मैदान के निर्माण के बाद गंगा, सोन, पुनपुन, आदि नदियाँ द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के निक्षेपण के परिणामस्वरूप यह भूमि उपजाऊ हो गई। फलस्वरूप बिहटा प्रखण्ड के किसानों ने विविध प्रकार की खेती शुरू की। यहाँ जलवायु एवं मृदा के अनुकूल खेती के लिए सिंचाई, नहरें, तालाब, कुएँ, पम्पसेट आदि का उपयोग होता है। किसान अपनी भूमि में विभिन्न फसलों का उत्पादन करते हैं और अन्न के अधिशेष होने से, जिसे बाजार में विक्रय कर नकद पाने वाले लोगों को अपनी आवश्यकताओं का समाधान सुविधापूर्वक हो जाता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Bihta block is located in Patna district of Bihar state. The Central Ganga Plain is the Gangetic plain of western Bihar. It is a highly seasonal climate region where the temperature is 40°C in summer, 19°C maximum and minimum 5°C in winter. Due to its fertile soil, suitable climate and resources, Kharif and Rabi crops are produced in large quantities. In modern agriculture, apart from food crops, commercial crops are also produced, which mainly include oilseeds and pulses. Paddy is grown in Kharif crops and the major crops include maize and vegetables, such as cucumber, tomato, brinjal, green vegetables and sugarcane.

This plain, located in the central part of Bihar state, is formed on the layers of sedimentary deposits of the Holocene era. Alluvial soil is found here due to the alluvial sediments brought by the river Ganga. Since the study area is located in the plain, it is a base of fertile soil (agriculture friendly). After the formation of this plain, this land became fertile as a result of the deposition of debris brought by rivers like Ganga, Son, Punpun, Jamun etc. As a result, the farmers of Bihar block started various types of farming.

Irrigation, canals, ponds, wells, pumpsets etc. are used here for farming suitable to the climate and soil. Farmers produce various crops in their land and due to the surplus of food grains, people who get cash by selling it in the market, get their needs fulfilled easily.

मुख्य शब्द

निक्षेपन, सिंचाई, वितरण, उत्पादन, सामुदायिक, विकास, प्रखण्ड।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद
प्रस्तावना

Irrigation, Distribution, Production, Community, Development, Block.

अध्ययन क्षेत्र बिहटा प्रखण्ड पटना जिला के पश्चिमी गंगा के मैदानी भाग में स्थित है। यहाँ की मिट्टियों का निर्माण गंगा और इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ वाहित मलबे के निक्षेपन से हुआ है। जलोढ़ मृदा के मैदान पर उगाई जाने वाली फसलों में धान, गेहूँ, मक्का के अलावा शाक-सब्जियाँ और तिलहन, दलहन का उत्पादन किया जाता है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, बलुई मिट्टी एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है। यह बिहार राज्य के मानसून क्षेत्र में आता है।

कृषि उत्पादन मिट्टी में सिंचाई की सुविधा सम्पन्न होने से अच्छा हो जाता है। आधुनिक नलकूपों से सिंचाई की जाती है। यहाँ नहर से सिंचाई की सुविधा है। लेकिन यदि वर्षा ऋतु में पानी नहीं आने से नलकूपों द्वारा किसान सिंचाई करते हैं, और आधुनिक नलकूपों, आधुनिक कृषि मशीनों के उपकरणों से उत्पादन करते हैं।

सिंचाई के कई चैनलों पर गहन निर्वाहन कृषि की जाती है। जल निर्भर गहन निर्वाहन कृषि के तहत कृषक अपने खेतों में अधिक मेहनत करते हैं और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं।

यहाँ के किसान शिक्षित जागरूक होते हैं और कृषि में प्रशिक्षित हैं। किसान अपने खेतों में उच्च उत्पादन प्राप्त करते हैं। यहाँ कृषि वितरण की सामुदायिक व्यवस्था, आपसी सहयोग से खेती का विकास एवं कृषि से सम्बंधित शिक्षण, प्रशिक्षण केन्द्र प्रखंड के निकट पटना में स्थित होने के कारण सभी किसानों को अलग लाभ मिलता है। कृषि समस्याओं में सबसे ज्यादा सिंचाई संबंधी समस्या आने के कारण समय पर वर्षा वितरण असमान होने से कई बार खरीफ एवं रबी फसलों में नुकसान किसानों के जीवन को प्रभावित करता है। प्रखंड में मशीनों एवं तकनीकी के उपयोग से उत्पादन अच्छा, असरदार एवं सही समय पर प्राप्त होता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बिहटा प्रखण्ड के फसल प्रतिरूप का अध्ययन करना।
2. बिहटा प्रखण्ड में कृषि एवं सिंचाई पद्धति का विवेचन करना।
3. बिहटा प्रखण्ड में खेती सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना।
4. बिहटा प्रखण्ड में वर्षा-वितरण असमान के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित है, का समस्या का विश्लेषण करना।

साहित्य अवलोकन

1. शोध कार्य के क्षेत्र से सम्बन्धित अध्ययन किया जाता है, और उनके स्रोतों को उपयोग में लाया जाता है। त्रिवेदी, आर.सी., & सिंह, वी.पी. (2018) "कृषि भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन" प्रयागराज में हुए कृषि विकास की अवस्थाओं एवं विकास के क्षेत्र को बांटा गया है।
2. हुसैन, माजिद (2000) कृषि उत्पादन एवं सतत कृषि विकास का अनुसंधान दिल्ली में आधुनिक कृषि हेतु किया गया, जिसमें कृषि उत्पादन के आधुनिक स्वरूप को समझाया गया।
3. आभार एन० पी०, (1960) "क्रॉप रेजिन ऑफ मध्य प्रदेश ए स्टडी इन मेथो दोलॉजी, जियोग्राफिकल रिभिऊ ऑफ इंडिया" में विभिन्न उल्लेख किए गए हैं।
4. जैक्सन, आई० जी (1977) बटर एवं एग्रीकल्चर प्रणाली के लेखन में कृषि सिंचाई से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन कर समाधान प्रस्तुत किया गया है।
अन्ताउल्लाह, मोहम्मद एम. मोहम्मद (2003) ने "बिहार का आधुनिक कृषि उद्योगीकरण में कृषि क्षेत्रों एवं कृषि फसल प्रतिरूप की चर्चा की है, और खेती के उत्पादन सम्बन्धी मैदानों की उपयोगिता का वर्णन किया है। किसानों के सिंचाई से जुड़ी स्रोत सामग्री एवं साधनों के उपयोग के कृषि पर प्रभाव का भी उल्लेख किया है।

मुख्य पाठ

किसी निश्चित समयावधि में मिट्टी द्वारा विशेष क्षेत्रीय फसलों के उत्पादन के रूप में बिहटा प्रखण्ड का नाम लिया जाता है किसी क्षेत्र विशेष में सफल प्रतिरूप में प्रणाली और फसलों के उत्पादन की क्षमता में विभिन्नता पायी जाती है। मौसम, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से प्रभावित होती है। इस प्रकार प्राकृतिक एवं भौगोलिक भूमि के निकट मौसम के अनुकूलता के अनुसार फसलों का उत्पादन किया जाता है।

कृषि प्रधान प्रदेश के फसल प्रतिरूप

बिहटा प्रखण्ड के फसल प्रतिरूप का विस्तृत विवेचन में विभिन्न मौसम के आधार पर इसे चार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नलिखित हैं -

1. खरीफ फसल प्रतिरूप
2. गरमा फसल प्रतिरूप
3. रबी फसल प्रतिरूप
4. अन्य फसल प्रतिरूप

खरीफ फसल प्रतिरूप - अक्टूबर महीने में फसलों के तैयार होने के कारण इसे शरद फसल प्रतिरूप के रूप में भी जाना जाता है। इन फसल की बुवाई जून-जुलाई के महीने में किया जाता है और अक्टूबर-नवम्बर में तैयार फसलों की कटाई को अंजाम दिया जाता है। बिहटा प्रखण्ड के फसल प्रतिरूप में धान की खेती प्रमुख महत्व रखती है। सभी पंचायतों में धान की खेती की जाती है। खरीफ मौसम में आलू तथा सब्जियों की खेती की जाती है।

गर्मी या जायद फसल प्रतिरूप - इसका तात्पर्य ऐसी फसलों से है जिसका उत्पादन गर्मी के मौसम मार्च-अप्रैल महीने में की जाती है। यह नयी फसल होती है, जिससे किसानों की अच्छी आय हो जाती है। बिहटा प्रखण्ड में उच्च भूखण्ड क्षेत्रों के खेतों में पानी लगने की संभावना कम होती है, वैसे क्षेत्रों में जासद फसलें उगायी जाती है। वे सभी नदियों किनारों वाले ऊंची भूमि (मैदानी) वाले क्षेत्रों में उपजाई जाती है जैसे-खीरा, करेला, तरबूज, मक्का, मूँग एवं हरी सब्जियां इत्यादि। गर्मी के मौसम में खूब उपजाई जाती है।

रबी फसल प्रतिरूप - रबी फसल बिहटा प्रखण्ड का धान के बाद दूसरा उत्पादन करने वाली महत्वपूर्ण फसल है। इस फसल के अंतर्गत गेहूं फसल आती है, जो अक्टूबर-नवम्बर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, तिलहन, मसाले इत्यादि फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती हैं।

मुख्य फसल में मक्का, अरहर, मूँग, गन्ना आदि इलाकों में पाई जाती हैं। बिहटा प्रखण्ड के किसान खरीफ फसलों में गहरे आकर्षण करने वाले धान की फसल प्रमुख मानते हैं। इसके अलावा रबी सब्जियों में गोभी, बैंगन, लौकी, खीरा, टमाटर की खेती का ज्यादा रुझान है एवं किसान हमेशा उगाते हैं। जिससे इनके उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाते हैं।

बिहटा प्रखण्ड का फसल प्रतिरूप (2023)

क्रम	फसल प्रतिरूप	अवधि	उत्पादन (हेक्टेयर में)	प्रतिशत
1	खरीफ फसल	जून से सितम्बर तक	6429.35	44.43
2	रबी फसल	अक्टूबर से मार्च तक	7580.6	52.28
3	ग्रीष्म फसल	मार्च से जून तक	195.75	1.35
4	बारहमासी फसल	वर्ष से दिसंबर तक	281.3	1.94
कुल	—	—	14500	100

स्रोत:- प्रखण्ड कृषि कार्यालय बिहटा, द्वारा प्रकाशित कृषि पैटर्न 2023

इस प्रकार बिहटा प्रखण्ड के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गंगा के मैदानी भाग होने के कारण उपर्युक्त फसल प्रतिरूप का उत्पादन सुगमता से हो जाता है। मुख्य समस्याओं में सिंचाई प्रबंधन प्रमुख है जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं।।

अध्ययन विधि- साक्षात्कार विधि द्वारा क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अवनयन के उपरान्त आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। द्वितीयक आंकड़े प्रखण्ड कृषि कार्यालय से प्राप्त किए गए हैं। गहन निर्वाहन कृषि का अध्ययन कर प्रश्नावली विधि द्वारा विधिवत् कार्ययोजना तैयार की गई तथा उसकी समीक्षा की गई। अध्ययन क्रम में विशेष सावधानी रखी गई है, ताकि कोई एक त्रुटि न रह जाए शोध अन्तराल की भी समीक्षा की गई जिससे ज्ञात हुआ है कि इस प्रखण्ड में कृषि प्रारूप का अध्ययन कम हुआ है, अतः जानकारियों इकट्ठे करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

निष्कर्ष

बिहटा प्रखण्ड पटना जिला के गंगा के पश्चिमी मध्य मैदानी क्षेत्र भाग है। यह मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कृषि उद्योग की प्रबल संभावना है, समतल जमीन के कारण फसल उत्पादन अच्छा है। खरीफ, रबी, बसंत की मुख्य फसलें हैं। यहाँ जलोढ़, मिट्टी, काले मिट्टी एवं बलुई मिट्टी का क्षेत्र विशेष पायी जाती है। फसल उत्पादन के लिए तीन प्रकार की ऋतुओं जैसे गर्मी, जाड़ा, बसंत धरातल की मिट्टियों के अनुसार फसलें उगायी जाती हैं। यहाँ वैज्ञानिक विधियों से कृषि की जाती है। यहाँ कृषि प्रशिक्षण प्राप्त कर आधुनिक तरीकों को अपनाकर ग्रामीण विविध कृषि करते हैं। स्थानीय बाजार नजदीक होने के कारण किसानों के फसलों के उचित दाम आसानी से समय पर मिल जाते हैं, जिससे यहाँ के किसानों की आर्थिक हालत काफी अच्छी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तिवारी, आर. सी., एवं सिंह बी० एन० (2018) "कृषिभूगोल" प्रवालिका प्रकाशन प्रयागराज पेज नं.-28
2. हुसैन, माजिद (2000) "कृषि भूगोल" रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर नई दिल्ली पेज नं.-67-68
3. आभार एन० पी० (1959) "क्रॉप रिजन ऑफ मध्य प्रदेश, स्टडी इन मेथडोलॉजी एण्ड एग्रीकल्चरल टाइप्स" जियोग्राफिकल रिभिऊ ऑफ इंडिया", page-21
4. जैक्सन, आई. जी. (1977) "वाटर एंड एग्रीकल्चर" कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिकेशन, लंदन पेज नं.-16
5. अन्ता उल्लाह मो० एण्ड एम० मोहम्मद (2022) "बिहार का आधुनिक भूगोल" ब्रिलिएन्ट पब्लिकेशन, पटना पेज नं.-24-25
6. प्रखण्ड कृषि कार्यालय बिहटा, द्वारा प्रकाशित कृषि पैटर्न 2023